

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Kasb-ta'lim tizimi va oliy ta'lim tizimining integratsiya jarayoni.

Mamadaliyeva Umida Pulatovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Abdullayeva Nigora Ulug'bek qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya. Tezis kadrlar tayyorlash uchun kasbiy va oliy o'quv jarayonini o'rganishni o'z ichiga oladi. Ularning muammolari va rivojlanish istiqbollari o'rganiladi. Eski va zamonaviy oliy ta'lim tizimlari taqqoslanadi. Ta'lim mexanizmlari tizimini takomillashtirish choralari ko'riladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, kasb-hunar ta'limi, o'qitish, innovatsiya, integratsiya

The process of integration of the vocational education system and the higher education system

Mamadaliyeva Umida Pulatovna

Tashkent Medical Academy

Abdullayeva Nigora Ulug'bek kizi

Tashkent Medical Academy

Abstract. The thesis examines the research of professional and higher educational process for personnel training. Their problems and development prospects are being studied. Outdated and modern systems of higher education are compared. Measures to improve the system of educational mechanisms are given.

Keywords: higher education, vocational education, training, innovation, integration

Mavzuning dolzarbligi: Ta'lim zamonaviy inson hayotining eng muhim shartidir va ko'pincha oliy ta'lim jamiyat va davlat ehtiyojlariga muvofiq barcha sohalarda yuqori malakali kadrlar tayyorlashni ta'minlashdan iborat. Kasbiy ta'lim jamiyatga shaxsiy tajribasini amaliyot orqali yosh avlodga etkazishga yordam beradi, bu esa kadrlarda keng bilim va ko'nikmalar bazasini shakllantirishga yordam beradi.

Актуальность темы: Образование является самым важным условием жизнедеятельности современного человека, и зачастую высшее образование

имеет цель обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров по всем отраслям в соответствии с потребностями общества и государства. Профессиональное образование помогает обществу передавать личный опыт подрастающему поколению посредством практики, что способствует формированию у кадров обширной базы знаний и умений.

Relevance of the topic: Education is the most important condition for the life of a modern person, and often higher education aims to provide training of highly qualified personnel in all sectors in accordance with the needs of society and the state. Professional education helps society to transfer personal experience to the younger generation through practice, which will contribute to the formation of an extensive knowledge base and skills among the staff.

Oliy ta'lim tizimi davlat rivojlanishida ahamiyatli a'zo hisoblanadi. Davlat sohalarining kengayishi va jamiyatning talablari qondirilganda, malakali mutaxassislarning kamchiligi seziladi. Sanoat sohalari uchun malakali mutaxassislarning yetarlicha bo'lmaganligi soha faoliyatini amalga oshirishning eng muhim muammolardan biri sifatida chiziladi, shuningdek, ta'lim tizimi va iqtisodiy talablarning mosligi mavzusida ziddiyat yuzaga keladi. Jahon Bankining tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi kompaniyalarning 35% oliy malakali mutaxassislar qidirishda muammo ko'rsatadi. Sanoat korxonalarida esa bu raqamning yaqiniga 50% gacha yetadi. Ish beruvchilar ta'lim bozorida yetarli mutaxassislar soni bo'lmaganligi sabab sifatida ko'rsatishadi.

Bu muammoga javobgarlik sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'nggi parlament majlisi davrida 2023-yilni Odamlarga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qildi. Ta'lim va xizmat sohasiga alohida e'tibor qaratiladi. Davlat har qanday sharoitda kasbiy ta'lim sohasini qo'llab-quvvatlash strategik vazifasini o'z ichiga oladi. Kasbiy va oliy ta'lim tizimlarini yaxshilash davlatning qo'ygan maqsadlarni erishishning eng muhim qismi bo'lib chiqadi.

Kasbiy ta'lim rivojlanishini integratsiya dasturlarini shakllantirish jarayonida, ta'lim tizimi ma'lumotlarining, vositalari, usullari va tashkilot shakllari ko'plikni ta'minlashda muhimdir. Ular joriy tendensiyalardan qolmay, zamonaviy holatlarga mos kelishadi. Faol kasbiy o'qitishning ikkita asosiy usuli - bu imitatsion va imitatsiya emas o'qitish usullari (1- Rasm)."

1-Rasm. O'qitish metodlarining bo'limlari.

Oliy va kasbiy ta'lim tizimlaridagi muammo va ularni joriy tendentsiyalar bilan mos kelmaydigan o'qitish dasturlariga oid muammolar aks etilishi mumkin. Oliy kasbiy ta'limning quyidagi muammolari ajratilishi mumkin: oliy ta'lim muassasalarining (o'quv markazlarining) eskirgan material-texnik bazalari, mutaxassisliklariga tegishli bo'lmagan mavzularni o'qitish, ta'lim sifatini tekshirishning mavjud emasligi. Bu muammolarga echim topish uchun, o'quv jarayonida so'nggi eng yangi axborot bazalari va texnologiyalardan foydalanish, ta'lim kreditlari, doimiy kasbiy ta'lim va kadrlarni ulgurushlariga ixtisoslashgan lavozimlarga yuborish, qo'shimcha ko'nikmalar olish kerak. Shuningdek, ta'lim tizimi ichida kuchlarga axborot olishga, ularning malakasi va natijalariga tayyorgarlik ko'rinishi mumkin bo'lgan maqsadlarini hisobga olish kerak. Ta'lim modelini yaxshilash uchun kadr uchun portfelyo deb nomlangan vosita kiritish maslahat beriladi. Portfelyo, o'quv jarayonida to'plangan muvaffaqiyatlarini namoyish etish, imkoniyatlar va kasbiy dasturlar haqida tahlil qilish vositasi. Portfelyoning mavjudligi kasbga kiruvchi bozorda mutaxassisning qat'iy raqobatini yuqori darajada oshiradi va ishga qabul qilish jarayonini oddiyroq qiladi.

Ko'pchilik oliy ta'lim muassasalarida tabib xizmatlari mavjud emas, bu esa talabalar kunlik kasalliklar va kritik holatlarda birinchi yordam ko'rsatishda qiyinchiliklarga olib keladi. Ushbu muammolarni oldindan bartaraf etish uchun, oliy ta'lim muassasalarining belgilangan joylarida ma'lum bir miqdorda dori vositalarini o'rnatish orqali xavfsizlik chora-tadbirlarini amalga oshirish lozim.

Bu dorixonalar talabalarga zarur bo'lganda birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishda muhim rol o'ynashi mumkin. Bu yo'nalishdagi chora-tadbirlar

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

talabalarning sog‘lig‘ini ta‘minlash va ularning o‘quv jarayonini uzluksiz davom ettirish imkonini beradi. Oliy ta‘lim muassasalarida tabib xizmatlarining yo‘lga qo‘yilishi, shubhasiz, talabalarning salomatligi va farovonligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, joriyda ta‘lim muassasalarida ko‘p o‘quvchilarda tashqi qurilmalar yo‘q. Oliy ta‘lim jarayonida kasalliklari bo‘lgan talabalar uchun shartlar yaratish, ta‘lim jarayonida odamga qaramlik ko‘rsatish maqsadida yopishganlik, oliy ta‘lim muassasalarida ushbu masalani hal qilish muhimdir. To‘siqqa chidamlilik qo‘yganni olgan va harakatlanish organlarida buzilganliklari bo‘lgan shaxslar uchun, ta‘lim muassasalarining territoriyasida, universitet binolarida, darsliklarda, stolovxonalarda va boshqa jamoatchilik xizmatlari uchun mo‘ljallangan joylarda xarajatli harakatlar uchun shartlar yaratilishi kerak, shuningdek, ularning xavfiyatlarini ta‘minlash kerak. Shuningdek, oliy ta‘lim muassasalarining kutubxonalariga ko‘chirilgan talabalar uchun Braille shrifti (qo‘polchi-tiqqacha tochka shrifti) bilan kitoblarni ta‘minlash masalasi ham muhimdir.

Yana, joriy vaqtda, O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim muassasalariga kelib o‘qish va ta‘lim olish jarayonida tashqi o‘quvchilarning past darajadagi foizi muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoga hal qilishda chet tillarini oliy ta‘lim tizimiga keng qo‘llash katta yordam berishi mumkin. Muammolarga hal qilishning boshqa usullari ham mavjud bo‘lishi mumkin, masalan, kadr almashuvi dasturining amalga oshirilishi. Ko‘proq tashqi o‘quvchilarni va o‘qituvchilarni ta‘lim muassasalariga jalb qilish va ularga ko‘rsatiladigan ko‘rsatmalar, dunyoqarashi ko‘zlanishlarini kengaytirish, maxsus ko‘nikmalar olishlari va keyinchalik ulardan ta‘lim tizimining har xil sohalarida foydalanishlari uchun dastur amalga oshirish tavsiya etiladi."

"Quyidagi xavfli muammo – bu ta'lim muassasalarining material-texnik imkoniyatlarini rivojlantirish. Ushbu muammo davlatning regionlarini xususiy ravishda tortib, ta'lim muassasalarining yetersiz moliyaviy ko'rsatkichlari va o'qituvchilar olishgan past ish haqi tufayli ko'plab kasbiy ta'lim muassasalarining material-uy va ta'lim-tarbiya bazi yo'qotilgan holatga ekanligi sababli xavotirlidir.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning oliy va kasbiy ta'lim tizimlarini takomillashtirishga oid buyrug'i bo'yicha, davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalarida doir nazorat va tadbirlarni olib borishga e'tibor qaratildi. Doimiy ta'limning katta imkoniyatlariga ega bo'lishi ma'qulotli, masalan, ish topish uchun kasbiy rivojlanish, ta'lim sifatining yuqori darajada saqlanishi, bilim sohasidagi

bog'liqliklarni o'rganish va turli sohalar va sohalarda kasbga qarshi ma'sul shaxslar bilan tanishish. Lekin doimiy ta'limning kamchiliklarini ham eslatish kerak, masalan, moliyaviy va material imkoniyatlar yo'qotilishi. Ushbu muammoga echim topishning yechimi, joriyda amal qiladigan ish kodeksi 77-moddasi bo'yicha har bir kadrning o'qish vaqtidan bo'sh vaqti davomida ishlashga ruxsat etilishi."

"An'anaviy yuqori va kasbiy ta'lim tizimlari ustuvorligini takomillashtirish bo'yicha buyrug'ga khas e'tibor qaratilganligi, sog'lom raqobat tuzilmasini tiklashda alohida e'tibor berilgan. Sog'lom raqobat tuzilmasi xalqaro standartlar darajasida kasbiy mutaxassislar tayyorlashning sifatini samarali ravishda ta'sir qiladi, bu esa to'plumda ishlab chiqish bozorida to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda raqobat tuzilmasini saqlash maqsadida davlatdan tashqari maxsus, jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ta'lim ta'minotini o'rnatish vaqti keldi. Ular orasida 'Inha', 'AKFA', 'Webster', 'Torinskiy', 'Cambridge International', 'Singapur' kabi maxsus universitetlar kiritilgan. Ular hammasi rasmiy litsenziyaga ega va faol ravishda o'zlarining ta'lim faoliyatini O'zbekistondagi maydonlarda olib boradilar.

Shunday qilib, biz kasbiy ta'lim va oliy ta'lim tizimi bilan bog'liq ba'zi umumiy muammolarni ko'rsatdik. Ushbu muammolarni hal qilish orqali, ta'lim tizimini kengaytirilgan shaklda yaratish mumkin. Yuqoridagi ko'rsatilgan komponentlar barchasi bir-biriga bog'liq, shuning uchun ularni ilmiy yondashuv va takomillashtirish bo'yicha kompleks yak approach talab qilinadi. Takomillashtirish maqsadi, yuqori malaka darajadagi kasbiy kuchlarni tayyorlashda minimal vaqtni va kuchlarni maksimal ta'siri keltirishdir."

Manbalar:

1. <https://lex.uz/docs/15622> Закон Республики Узбекистан Об образовании
2. Статья 14.Высшее образование
3. <https://www.gazeta.uz>
4. Ходжаев Ойбек Шавкатович, Абдураззоқов Жамшид Тургунбой ўғли, Абдуллаева Нигора Улуғбек қизи, Отахонов Полвонназар Эргаш ўғли. Biotibbiyot sohasida elektronika fanini o'rganishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish. Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»
5. V.G.Maxsudov, E.Ya.Ermetov, U.Q.Safarov, M.K.Norbutayeva, J.T.Abdurazzoqov. Tibbiyot Sohasida Differensial Tenglamalarning Qo'llanishi. Obrazovanie Nauca I Innovatsionnye Idei V Mire.
6. <https://kun.uz>
7. <https://www.norma.u>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

